

RESUMEN

Como resultado del grupo de trabajo intensivo para el perfeccionamiento de planes, programas y libros de textos del tercer perfeccionamiento educacional del Ministerio de Educación en Cuba, se realizó un diagnóstico que arrojó las dificultades existentes en los programas actuales. A partir de los resultados de los mismos y a las exigencias actuales de la sociedad, se propone una concepción curricular que parte desde el cambio de nombre de la asignatura. Para la selección de obras literarias se consideraron los criterios de los estudiantes, sus preferencias, así como mantener o incluir las obras trascendentales de la literatura universal, latinoamericana y cubana. Se mantuvo como premisa trabajar en profundidad y no en extensión, además de tener presente los principios del historicismo, la selectividad y la unidad entre el contenido y la forma. Esta propuesta curricular se sustenta en componentes integrales para la formación de la personalidad de adolescentes y jóvenes; la mayor prioridad en este nivel educativo es el análisis literario a partir de la inclusión de obras representativas de los diferentes géneros literarios, con la finalidad de contribuir al desarrollo del goce estético, la formación de valores espirituales y éticos.

ABSTRACT

As a result of the group of intensive work for the improvement of curriculums, syllabuses and textbooks of the Third Educational Improvement of the Ministry of Education in Cuba, a diagnosis was applied and it showed the difficulties existing in the current syllabus. Different surveys and interviews were also made to methodologists, teachers and students. Due to the results achieved and the current demands of society, a new curriculum conception was proposed that starts by changing the name of the subject. When selecting the literary works the criteria and preferences of the students, as well as, maintaining or including the remarkable works of universal, Latin American and Cuban literature were considered. It was kept as a premise to work in depth instead of extension, as well as, the principles of historicism, selectivity and the unit between content and form. This curricular proposal is based on integral components for the formation of adolescents and young people's personality. The highest priority of this educational level is the literary analysis of representative works which includes different literary genres in order to contribute to the development of aesthetic enjoyment, as well as, ethic and moral values.